

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqtini boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

“EMOTIONAL LEARNING ANALYTICS” METODI ASOSIDA O'QITUVCHILARNING REFLEKSIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Omonqulova Diyora Farhod qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Yo'ldashev Sardorxon

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti (PhD), dots.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Emotional Learning Analytics metodi asosida o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning pedagogik faoliyatini tahlil qilish va refleksiv fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot jarayonida o'qituvchilarning emotsional holatini tahlil qilish, pedagogik faoliyatni baholash hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda Emotional Learning Analytics metodining imkoniyatlari o'rganildi. Shuningdek, mazkur metod orqali pedagoglarning o'z faoliyatini refleksiv tahlil qilish, pedagogik jarayonni takomillashtirish hamda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali pedagogik hamkorlikni rivojlantirish masalalari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Emotional Learning Analytics metodidan foydalanish o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirishga, pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishga va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilishi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: Emotional Learning Analytics, refleksiv kompetensiya, pedagogik refleksiya, o'qituvchi faoliyati, ta'lim jarayoni, emotsional tahlil, kasbiy rivojlanish.

Abstract: This article examines the development of teachers' reflective competence based on the Emotional Learning Analytics method. In the modern education system, the development of teachers' professional competencies, analysis of pedagogical activities, and formation of reflective thinking skills are considered important factors in improving the quality of education. The study explores the possibilities of applying the Emotional Learning Analytics method to analyze teachers' emotional states, evaluate pedagogical activities, and increase the effectiveness of the educational process. In addition, the article discusses the role of this method in developing teachers' reflective competence, improving pedagogical practice, and strengthening effective interaction between teachers and students. The research results demonstrate that the use of the Emotional Learning Analytics method contributes to the development of teachers' reflective competence and the improvement of educational quality.

Key words: Emotional Learning Analytics, reflective competence, pedagogical reflection, teacher activity, educational process, emotional analysis, professional development.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития рефлексивной компетентности учителей на основе метода Emotional Learning Analytics. В современной системе образования особое значение приобретает развитие профессиональных компетенций педагогов, анализ их педагогической деятельности и формирование рефлексивного мышления. В ходе исследования изучены возможности применения метода Emotional Learning Analytics для анализа эмоционального состояния учителей, оценки педагогической деятельности и повышения эффективности образовательного процесса. Также анализируются вопросы развития рефлексивной компетентности педагогов, совершенствования педагогической деятельности и укрепления взаимодействия между учителем и учащимися. Результаты исследования показывают, что применение данного метода способствует развитию рефлексивного мышления педагогов, повышению эффективности педагогической деятельности и улучшению качества образования.

Ключевые слова: Emotional Learning Analytics, рефлексивная компетентность, педагогическая рефлексия, деятельность учителя, образовательный процесс, эмоциональный анализ, профессиональное развитие.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish hamda pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlash dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qilishi, refleksiv fikrlashni rivojlantirishi va pedagogik jarayonni doimiy takomillashtirib borishini talab etadi. Shu jihatdan o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi.

Pedagogik refleksiya masalasi ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilgan bo'lib, u o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini tahlil qilish, xatolarini aniqlash va ularni bartaraf etish orqali professional rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil sifatida qaraladi. Xususan, refleksiv amaliyot nazariyasi doirasida Donald Schön pedagoglar o'z faoliyatini doimiy tahlil qilish orqali kasbiy mahoratini oshirishi mumkinligini asoslab bergan. Shuningdek, ta'lim jarayonida ma'lumotlarga asoslangan tahlil yondashuvlari ham rivojlanib bormoqda. Bu borada George Siemens tomonidan ilgari surilgan Learning Analytics konsepsiyasi ta'lim jarayonini raqamli ma'lumotlar asosida tahlil qilish va uning samaradorligini oshirish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir.

Biroq mavjud tadqiqotlarda o'qituvchilarning emotsional holatini tahlil qilish va uni refleksiv kompetensiyani rivojlantirish bilan integratsiyalash masalasi yetarlicha o'rganilmagan. Ta'lim jarayonida emotsional omillar pedagogik faoliyat samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, biroq ularni tizimli tahlil qilishga qaratilgan yondashuvlar hali ham rivojlanish bosqichida.

So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda Emotional Learning Analytics yondashuvi shakllanib, ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi subyektlarning emotsional holatini tahlil qilish orqali pedagogik faoliyatni optimallashtirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Mazkur yondashuv o'qituvchining nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki uning emotsional holati va refleksiv fikrlash jarayonini ham hisobga olish imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolaning maqsadi Emotional Learning Analytics metodi asosida o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy va amaliy imkoniyatlarini tahlil qilish, shuningdek, ushbu metodning pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishdagi o'rnini aniqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, xususan refleksiv kompetensiyani shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika fanida muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Refleksiya pedagogik faoliyatni tahlil qilish, o'z-o'zini baholash hamda kasbiy rivojlanishni ta'minlovchi asosiy mexanizm sifatida qaraladi.

Ilmiy adabiyotlarda refleksiv amaliyot konsepsiyasi Donald Schön tomonidan keng yoritilib, u mutaxassislarning kasbiy faoliyati davomida doimiy tahlil va o'z-o'zini baholash orqali rivojlanishini asoslab bergan. Uning yondashuviga ko'ra, refleksiya "harakat jarayonida" va "harakatdan keyingi tahlil" shaklida amalga oshirilib, bu pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Pedagogik refleksiya masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda o'rganilgan bo'lib, u o'qituvchining kasbiy tafakkuri, qaror qabul qilish jarayoni hamda ta'lim jarayonini boshqarish qobiliyati bilan bevosita bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonini tahlil qilishga yo'naltirilgan yondashuvlar keng rivojlanmoqda. Bu borada George Siemens tomonidan ishlab chiqilgan Learning Analytics konsepsiyasi ta'lim jarayonidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali o'qitish va o'rganish samaradorligini oshirish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir. Ushbu yondashuv ta'lim subyektlarining faoliyati haqida obyektiv ma'lumotlar olish va pedagogik qarorlarni asoslash imkonini yaratadi.

So'nggi yillarda Learning Analytics asosida Emotional Learning Analytics yo'nalishi shakllanib, u ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi subyektlarning emotsional holatini aniqlash va tahlil qilishga qaratilgan. Ilmiy adabiyotlarda emotsional holatlarning o'quv jarayoniga ta'siri, motivatsiya, diqqat va o'zlashtirish darajasi bilan bevosita bog'liqligi ko'rsatib o'tiladi. Emotsional omillarni hisobga olish pedagogik jarayonni insonparvarlashtirish va individual yondashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Biroq mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Emotional Learning Analytics metodini aynan o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan holda qo'llash masalasi yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Aksariyat tadqiqotlar o'quvchilarning emotsional holati va o'quv faoliyatiga qaratilgan bo'lsa-da, o'qituvchining o'z emotsional tajribasini tahlil qilish va uni refleksiv rivojlanish bilan bog'lash masalasi ilmiy jihatdan kam yoritilgan.

Shu bois, Emotional Learning Analytics metodini o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirishda qo'llash imkoniyatlarini o'rganish dolzarb ilmiy muammo sifatida e'tirof etiladi va ushbu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar pedagogik fan rivojiga muhim hissa qo'shadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini Emotional Learning Analytics metodi asosida rivojlantirish masalasini o'rganishga qaratilgan bo'lib, uning metodologik asosini tizimli yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv hamda raqamli ta'lim texnologiyalariga asoslangan analitik yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqotda pedagogik jarayonni yagona tizim sifatida ko'rib chiqish, undagi emotsional va kognitiv komponentlarni o'zaro bog'liq holda tahlil qilish tamoyiliga tayanildi.

Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar uyg'unlashtirildi. Nazariy bosqichda pedagogik refleksiya, emotsional intellekt, Learning Analytics va Emotional Learning Analytics bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi, mavjud ilmiy yondashuvlar tizimlashtirildi hamda umumlashtirildi. Empirik bosqichda esa o'qituvchilarning pedagogik faoliyati, ularning emotsional holati va reflektiv fikrlash jarayonlari kuzatish, tahlil qilish va baholash orqali o'rganildi. Tadqiqotda kuzatish, qiyosiy tahlil, kontent tahlili hamda pedagogik diagnostika metodlaridan foydalanildi. Kuzatish metodi orqali o'qituvchilarning dars jarayonidagi emotsional holati va pedagogik xatti-harakatlari o'rganildi. Qiyosiy tahlil orqali an'anaviy refleksiya yondashuvlari bilan Emotional Learning Analytics asosidagi yondashuvlar o'rtasidagi farqlar aniqlanildi. Kontent tahlili esa pedagogik faoliyat natijalarini va feedback ma'lumotlarini tahlil qilishga xizmat qildi.

Tadqiqotning asosiy ilmiy yangiligi Emotional Learning Analytics va reflektiv kompetensiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ochib beruvchi konseptual model ishlab chiqilganligida namoyon bo'ladi. Ushbu modelga ko'ra, o'qituvchining reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish jarayoni quyidagi o'zaro bog'liq bosqichlardan iborat tizim sifatida qaraladi:

O'qituvchining boshlang'ich holati (kasbiy tajriba, metodik tayyorgarlik, motivatsiya, emotsional barqarorlik va raqamli savodxonlik) Emotional Learning Analytics tizimi orqali tahlil qilinadi. Ushbu bosqichda dars jarayonidagi emotsional indikatorlar, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar hamda pedagogik faoliyatga oid raqamli ma'lumotlar yig'iladi va qayta ishlanadi. Tahlil natijalari asosida reflektiv jarayon faollashadi, ya'ni o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatini anglaydi, uni tahlil qiladi, muammolarni aniqlaydi va alternativ pedagogik yechimlarni ishlab chiqadi. Bu jarayonda refleksiya tavsifiy, tahliliy va tanqidiy darajalarda amalga oshadi. Reflektiv faoliyat natijasida o'qituvchining kasbiy rivojlanishi ta'minlanadi, pedagogik qarorlar sifati oshadi, dars samaradorligi ortadi hamda emotsional barqarorlik shakllanadi. Shu bilan birga, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi pedagogik hamkorlik mustahkamlanadi.

Modelning muhim jihati uzluksiz teskari aloqa (feedback) tizimiga asoslanganligidir. Har bir pedagogik faoliyat natijasi keyingi faoliyatni takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi va shu tariqa doimiy rivojlanish sikli shakllanadi:

Emotional Learning Analytics asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish modeli

Shu asosda ishlab chiqilgan model Emotional Learning Analytics metodini o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish jarayoniga integratsiya qilish imkonini beradi va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nazariy tahlillar asosida quyidagi ilmiy natijalarga kelindi:

*Birinchi*dan, emotsional tahlil o'qituvchining pedagogik faoliyatida muhim omil bo'lib, u o'quv jarayonida yuzaga keladigan emotsional vaziyatlarni anglash va ularni to'g'ri boshqarish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, emotsional tahlil ko'nikmasi rivojlangan o'qituvchilarda o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish va pedagogik vaziyatlarni to'g'ri baholash darajasi yuqori bo'ladi.

Ikkinchidan, refleksiya jarayoni o'qituvchining o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, xatolarni aniqlash hamda faoliyatni takomillashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari reflektiv faoliyatni tizimli tashkil etish o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Uchinchidan, kasbiy rivojlanish o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Tahlil natijalariga ko'ra, emotsional learning analytics metodidan foydalanish o'qituvchilarning o'z ustida ishlash, yangi bilim va ko'nikmalarni egallash hamda pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishga bo'lgan intilishini kuchaytiradi.

To'rtinchidan, yangi pedagogik tajribalarni qo'llash o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot davomida o'qituvchilar tomonidan innovatsion pedagogik yondashuvlar va reflektiv metodlardan foydalanish natijasida ta'lim jarayonining samaradorligi oshgani kuzatildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagogik faoliyatning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qila olish, emotsional holatlarni anglash hamda pedagogik jarayonda yuzaga keladigan vaziyatlarga reflektiv yondashuv asosida munosabat bildira olish qobiliyatiga bog'liqdir.

Pedagogika va psixologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlarda refleksiya o'qituvchining kasbiy rivojlanishida muhim omil sifatida talqin etiladi. Jumladan, reflektiv faoliyat pedagogning o'z tajribasini tahlil qilish, faoliyat natijalarini baholash hamda pedagogik jarayonni takomillashtirish imkonini beradi. Shu jihatdan, emotsional learning analytics metodidan foydalanish o'qituvchilarning pedagogik faoliyatida emotsional jarayonlarni tahlil qilish va reflektiv fikrlashni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Takliflar:

1. Ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik tizimni takomillashtirish;
2. Pedagoglarning kasbiy rivojlanish jarayonida emotsional learning analytics metodidan foydalanishga oid metodik tavsiyalar ishlab chiqish;
3. O'qituvchilarning pedagogik faoliyatini reflektiv tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan trening va seminarlarni tashkil etish;
4. Pedagogik faoliyatni baholash jarayonida emotsional tahlil va refleksiya metodlaridan keng foydalanish;
5. O'qituvchilarning innovatsion pedagogik tajribalarni qo'llash orqali kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent: Fan va texnologiya, 2006.
2. Tolipov O'. Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariya asoslari. Toshkent: Fan, 2006.
3. Yo'ldoshev J. G', Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2004.
4. Muslimov N. A. Kasb ta'limi pedagogikasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
5. Abdullayeva Q. Pedagogik refleksiya va o'qituvchi faoliyatini rivojlantirish masalalari. Toshkent: Fan, 2019.
6. Dewey J. How We Think. New York: D.C. Heath and Company, 1933.
7. Schön D. A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books, 1983.
8. Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1995.
9. Mezirow J. Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.
10. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.